

Acoso laboral por razones de género en américa latina desde la perspectiva de los derechos humanos

Workplace harassment based on gender in Latin America from a human rights perspective

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas

Docente Universidad Bicentennial de Aragua, Maracay -Venezuela.

 noheliay@gmail.com

Artículo Científico /

Scientific Article

Palabras clave: Acoso laboral, Derechos Humanos, Razones de Género.

Keywords: Workplace harassment, Human rights, Gender-based reasons.

Cómo citar / How to cite: Alfonzo

Villegas, N. Y. (2026). Acoso laboral por razones de género en américa latina desde la perspectiva de los derechos humanos. *Journal of Gender, Diversity & Society*, 4(1), 39-62. <https://doi.org/10.69821/JoGEDIS.v4i1.184>

R E S U M E N

Los derechos humanos laborales son derechos en materia de trabajo reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, cuyo titular es la persona. Dado el desequilibrio de poder en la relación laboral, la libertad del trabajador requiere especial protección, especialmente porque el empleador concentra poder. Desde una perspectiva de género, las relaciones sociales reproducen una distribución desigual entre hombres y mujeres, generando tensiones y violencia que afecta principalmente a las mujeres. En este marco, el hostigamiento laboral y el acoso sexual constituyen expresiones de violencia de género, con consecuencias físicas, psicológicas, económicas y familiares para las afectadas. El artículo, basado en una revisión documental, analiza el acoso laboral por razones de género en algunos países latinoamericanos y encuentra conductas hostiles compatibles con este fenómeno en los casos estudiados. Concluye que persisten vacíos legales, sobre todo en el ámbito procedimental; que se requiere adecuación al Convenio OIT 190 (2019) e implementación de protocolos preventivos y de actuación con enfoque de cero tolerancia, género y derechos humanos; y que deben impulsarse acciones de sensibilización, formación y capacitación en universidades y centros de trabajo.

A B S T R A C T

Labor rights are rights related to work recognized in international human rights instruments, and these rights belong to the individual. Given the power imbalance in the employment relationship, workers' freedom requires special protection, especially because employers concentrate power. From a gender perspective, social relations reproduce an unequal distribution between men and women, generating tensions and violence that primarily affect women. Within this framework, workplace harassment and sexual harassment constitute expressions of gender-based violence, with physical, psychological, economic, and familial consequences for those affected. This article, based on a literature review, analyzes gender-based workplace harassment in some Latin American countries and finds hostile behaviors consistent with this phenomenon in the cases studied. It concludes that legal gaps persist, particularly in the procedural sphere; that adaptation to ILO Convention 190 (2019) and implementation of preventive and action protocols with a zero-tolerance, gender, and human rights approach are required; and that awareness-raising, training, and capacity-building initiatives should be promoted in universities and workplaces.

Recibido, 28/12/2025. Revisado, 24/01/2026. Aceptado, 19/02/2026. Publicado 22/03/2026
Received 28/12/2025. Revised 24/01/2026. Accepted 19/02/2026. Published 22/02/2026

Derechos de autor 2026 Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas. Artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de atribución de Creative Commons (CC BY 4.0), que permite el uso sin restricciones, distribución y reproducción en cualquier medio, citando la obra original.

Editada por la Plataforma de acción, gestión e investigación social S.A.S. (PLAGCIS)

1. Introducción

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el desarrollo posterior de los pactos internacionales, se produce un cambio cualitativo en el Derecho internacional: un conjunto de derechos vinculados al trabajo es incorporado dentro del selecto listado de derechos humanos, al reconocerse que la dignidad humana no puede desligarse del mundo laboral (Naciones Unidas, 1948). Esto se explica porque, desde los orígenes del sistema internacional contemporáneo, los derechos laborales formaron parte de la arquitectura normativa orientada a garantizar justicia social y paz. En esa misma línea, la Organización Internacional del Trabajo ha sostenido —desde su fundación— que la prosperidad y el desarrollo económico deben estar ligados a condiciones justas, y que la protección del trabajo constituye un eje del orden social (Coenjaerts, 2023; Organización Internacional del Trabajo [OIT], 1998). Así, los derechos laborales arropados bajo la protección de los derechos humanos —denominados por la doctrina como derechos humanos laborales— se entienden como derechos sociales que garantizan una vida digna y justa, así como libertad e igualdad para todas las personas trabajadoras (Coenjaerts, 2023).

No obstante, las transformaciones contemporáneas en la organización del trabajo y la precarización de múltiples relaciones laborales han debilitado los lazos de solidaridad e incrementado tensiones que facilitan la reproducción de prácticas de violencia. En el ámbito laboral, la violencia y el acoso constituyen expresiones que, por su carácter normalizado e invisibilizado, lesionan directamente la dignidad humana y erosionan la convivencia institucional, afectando tanto a las personas como a las organizaciones. Desde la perspectiva de género, estas dinámicas no operan en el vacío: se articulan con desigualdades estructurales que colocan a las mujeres en situaciones diferenciadas de exposición y riesgo, reforzando relaciones asimétricas de poder que se reproducen en los centros de trabajo (ONU Mujeres, 2023).

En este orden de ideas, la comunidad internacional ha avanzado hacia un estándar explícito y vinculante en la materia. La OIT adoptó el Convenio 190 (2019), y la Recomendación 206 (2019), instrumentos que reconocen el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, y que exigen políticas integrales de prevención, protección, mecanismos de denuncia y reparación (OIT, 2019a, 2019b). Este marco se conecta con la Agenda 2030 y, de manera particular, con los compromisos internacionales dirigidos a erradicar la violencia contra las mujeres y a promover trabajo decente, en la medida en que el fenómeno de la violencia laboral constituye un obstáculo directo para la igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible (CEPAL & ONU Mujeres, 2025).

La magnitud del problema ha sido documentada en estudios y reportes internacionales recientes. La primera encuesta mundial sobre experiencias de violencia y acoso en el trabajo ofrece un panorama global sobre su frecuencia y formas (física, psicológica y sexual), así como sobre los principales obstáculos que enfrentan las personas para denunciar (OIT, Lloyd's Register Foundation & Gallup, 2022). En el plano regional, investigaciones impulsadas en el marco del debate sobre la ratificación e implementación del Convenio 190 han puesto de relieve la persistencia de la violencia laboral en América Latina y el Caribe, así como la necesidad de fortalecer enfoques preventivos y capacidades institucionales (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2022). Este escenario evidencia que, pese a avances normativos y guías institucionales, subsisten vacíos legales —en especial en la dimensión procedimental o adjetiva—, fragmentación regulatoria y debilidades de implementación que limitan la tutela efectiva de derechos.

De allí surge la interrogante que orienta este trabajo: ¿cuál es la situación actual del acoso laboral por razones de género en América Latina desde la perspectiva de los derechos humanos? Para atenderla, el artículo desarrolla una revisión documental de carácter analítico, apoyada en fuentes doctrinales, normativas e institucionales, y organiza sus contenidos en los apartados de Metodología, Resultados y Discusión, y Conclusiones.

2. Metodología

El presente artículo se desarrolla como una revisión narrativa de literatura con enfoque analítico-comparativo y diseño documental de carácter teórico-bibliográfico, orientada a examinar el acoso laboral por razones de género en algunos países de América Latina desde la perspectiva de los derechos humanos laborales. El proceso metodológico se estructuró en cuatro fases: búsqueda, selección, organización y análisis crítico de fuentes secundarias especializadas, con apoyo de la técnica de análisis de contenido para identificar categorías, patrones y vacíos normativos en el abordaje del fenómeno (Boru, 2018).

2.1 Estrategia de búsqueda documental

La búsqueda se orientó a recuperar literatura académica, normativa y técnico-institucional pertinente. Se emplearon combinaciones de descriptores en español (y, cuando fue necesario, equivalentes en inglés/portugués) tales como: acoso laboral, mobbing, hostigamiento laboral, acoso sexual laboral, violencia y acoso en el mundo del trabajo, violencia de género, derechos humanos laborales, Convenio OIT 190 y Recomendación 206.

Para garantizar trazabilidad —sin pretender el alcance de una revisión sistemática— se registró para cada fuente: autoría, año, país o región, tipo de documento, definición utilizada, hallazgos principales y utilidad para el objetivo del estudio.

Tabla 1

Parámetros de búsqueda y selección

Elemento	Descripción
Tipos de fuentes	Artículos científicos, libros/capítulos, doctrina jurídica, normativa nacional comparada, instrumentos internacionales y reportes técnico-institucionales.
Idiomas	Español (principalmente) y, de forma complementaria, inglés/portugués cuando el tema lo requirió.
Criterios temáticos	Violencia y acoso en el trabajo; acoso laboral y acoso sexual; enfoque de género; derechos humanos laborales; implementación/adecuación al C190/R206.
Criterios de actualidad	Prioridad a fuentes recientes para cifras, diagnósticos y guías (sin excluir normativa o doctrina clásica relevante).

2.2 Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron documentos que: (a) abordaran el acoso laboral o el acoso sexual en el ámbito de trabajo; (b) incorporaran enfoque de género y/o derechos humanos; (c) aportaran elementos normativos o comparativos relevantes para América Latina; y (d) tuvieran pertinencia directa con los instrumentos OIT C190/R206 o con políticas de prevención y actuación.

Se excluyeron documentos repetidos, notas sin respaldo identificable, textos sin relación directa con el objeto de estudio, o materiales cuya procedencia impidiera verificar su contenido. Cuando se utilizaron reportes o guías institucionales, se privilegiaron aquellos con autoría y fecha explícitas.

2.3 Procedimiento de organización y análisis

Las fuentes seleccionadas se organizaron en un corpus por ejes: (1) fundamentos de derechos humanos laborales; (2) conceptualización de acoso laboral, acoso sexual y violencia de género; (3) efectos personales e

institucionales; (4) marco internacional (OIT C190/R206); y (5) aproximación comparada a respuestas normativas y procedimentales en países de la región. Posteriormente, mediante análisis de contenido, se construyeron categorías para: definiciones, conductas, mecanismos de denuncia, medidas de protección, carga probatoria, sanciones y medidas preventivas, permitiendo contrastar enfoques doctrinales y soluciones normativas.

2.4 Alcances y limitaciones

Como revisión narrativa, este estudio no persigue exhaustividad estadística ni pretende estimar prevalencias comparables entre países, debido a la heterogeneidad de instrumentos, definiciones y metodologías de medición reportadas. En consecuencia, los datos cuantitativos se interpretan como indicadores de tendencia y magnitud del problema, útiles para contextualizar el análisis, más no como medidas estrictamente equivalentes entre jurisdicciones.

3. Resultados y Discusión

Con base a la revisión documental realizada se presentan los resultados obtenidos a continuación, en la figura 1 y tablas del 1 al 10 consecutivamente, con su respectiva discusión

3.1 Acoso Laboral

Se concibe como una forma de discriminación compuesta por acciones destinadas a menoscabar la honra, dignidad, estabilidad emocional e incluso la integridad física de una persona, con el fin de aislarla o generar una actitud complaciente hacia los intereses del acosador. El Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo (2023) lo describe como una sucesión de eventos orientados a intimidar, excluir, opacar o consumir emocional e intelectualmente a la víctima, provocando daños físicos, psicológicos, económicos, laborales y profesionales.

En concordancia, el Convenio OIT 190 (2019) lo define como comportamientos y prácticas inaceptables, continuas, que pueden ocasionar sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Para Pérez (2019), se trata de una violencia evidente contra el trabajador, expresada mediante actos hostiles dentro o fuera del trabajo, de forma sistemática y recurrente.

Entre las conductas frecuentes destacan: (a) el descrédito personal (burlas, silencios, desautorización); (b) el descrédito del trabajo (tareas absurdas, humillantes, críticas exageradas, sobrecarga o inactividad forzada); y (c) la restricción de la autodeterminación, incluida la afectación de percepciones económicas y desigualdad salarial.

En particular, el acoso por razones de género implica agresiones explícitas o implícitas basadas en la desigualdad entre sexos, que afectan la permanencia, ascensos y acceso al empleo, vulnerando la integridad y dignidad de las víctimas, las cuales se caracterizan en la figura 1, a continuación.

Figura 1

Acoso Laboral por razones de genero

3.2 Acoso Sexual

El Protocolo (2023, p. 5) define el acoso sexual laboral “como una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Acota la precitada fuente que se trata de “la práctica que se realiza en el ambiente laboral de índole indeseado, que trae consigo consecuencias que construyen en la persona que lo recibe la vulneración en su salud, seguridad y lo más importante, sus derechos fundamentales como trabajador o trabajadora, dejando a la víctima en un estado de riesgo”. Acota que este no se relaciona propiamente con el nivel jerárquico, sino más bien en las diferencias de poder debido al género, ya que una mujer recibe acoso por sus jefes, compañeros de trabajo y/o por sus subordinados.

3.3 Tipos de Acoso

El acoso laboral puede clasificarse según a quién afecta, la relación jerárquica y el propósito que persigue. Moreira y Da Silva (2022) distinguen dos formas generales: acoso individual, dirigido contra una víctima específica dentro de relaciones interpersonales, y acoso organizacional, ejercido contra un grupo o toda la plantilla para alinear subjetivamente a los trabajadores con las políticas y metas de la empresa mediante un prolongado proceso de opresión. En función de la jerarquía, el acoso puede ser vertical (ascendente, cuando un subordinado acosa a un superior; o descendente, cuando un superior acosa a un subordinado) y horizontal, cuando ocurre entre compañeros de igual nivel. También puede presentarse de modo mixto, cuando superiores y subordinados acosan simultáneamente a una misma víctima (Moreira & Da Silva, 2022).

Otra tipología atiende al objetivo del acoso: estratégico, como práctica institucional para forzar la renuncia voluntaria; de dirección o gestión, para someter, expulsar o maximizar productividad mediante miedo y amenazas; disciplinario, para castigar y aleccionar a la víctima y al grupo; y perverso, sin finalidad laboral, asociado a la personalidad manipuladora del acosador (García, 2016). En todo caso, el acoso se caracteriza por: conductas abusivas, repetición sistemática, daño a la integridad psicológica o moral y deterioro del clima laboral.

3.4 Fases del Acoso Laboral

La Guía para Prevenir el Acoso Sexual y Laboral (2023, p.33) señala 4 fases a saber, las cuales se explican en la tabla 1, a continuación.

Tabla 1

Fases del Acoso Laboral

No.	Fases	Descripción
I.	Desconcierto	La víctima desconoce o no entiende lo que sucede en su entorno laboral, siendo estas manifestaciones sutiles pero determinantes, tales como: asignación de trabajo en exceso, el ser ignorado (a) por sus compañeros (as) de trabajo, la cancelación de actividades laborales que le corresponden, entre otros
II.	Autorecriminación	Al percibir que está siendo ignorada por sus superiores y/o compañeros(as), se crea en la victima una autoestima deficiente, pérdida de interés por el trabajo, así como el incumplimiento de su labor dentro de la institución.
III.	Rebeldía	Es una forma en la que la víctima demanda atención por parte de los demás, haciendo insinuaciones exasperantes del valor de su trabajo, ya sea hacia ella o él mismo o hacia sus compañeros(as) y superiores
IV.	Depresión	Al no ser atendidas sus exclamaciones de valor dentro del ambiente laboral, la víctima sufre de depresión, ya que sienten que es una consecuencia de no poder desarrollar adecuadamente su trabajo

Fuente: Guía para prevenir el acoso sexual y laboral (2023)

La evolución de las fases que se describen muestra claramente que el acoso laboral no es simplemente un conflicto externo, sino un proceso que desmantela la identidad del trabajador. Es alarmante ver cómo la transición del desconcierto a la autorecriminación se convierte en un triunfo temprano para el acosador: ese instante en que la víctima empieza a cargar con la culpa, asumiendo como propia una ineficiencia que, en realidad, es provocada por su entorno. Esta dinámica se vuelve cíclica en la fase de rebeldía, donde el esfuerzo desesperado por recuperar su valor profesional a menudo es malinterpretado por la organización como un comportamiento conflictivo, lo que victimiza aún más al individuo. Finalmente, llegar a la depresión no es un fallo de carácter del empleado, sino el colapso de su sistema de defensa mental ante una estructura institucional que, al ignorar las señales de advertencia, se convierte en cómplice por omisión. La tabla ilustra que el acoso laboral es un mecanismo de exclusión sistemática que utiliza el aislamiento y la desvalorización para anular la capacidad de respuesta del ser humano.

Los puntos más destacados de la tabla son tres: (a) la invisibilidad inicial, esos ataques sutiles, como el exceso de trabajo o ignorar a la persona, son los más difíciles de señalar, pero también los más perjudiciales; (b) el desplazamiento de la culpa, la víctima acaba sintiéndose responsable de su propia marginación y (c) el fallo institucional, la depresión que se presenta al final es el resultado de una necesidad de atención (una especie de rebeldía) que nunca fue escuchada por quienes están en posiciones superiores.

3.5 Consecuencias del Acoso Laboral

El Acoso laboral produce graves consecuencias que afectan de manera significativa la vida laboral y personal de la persona acosada tal como se muestran en la tabla 2, a continuación.

Tabla 2

Consecuencias del Acoso Laboral

Personales	Institucionales
1. Consecuencias psicológicas y emocionales	1. Degradación del clima organizacional
-Trastorno de Estrés Postraumático. Reexperimentación del trauma (pesadillas, recuerdos intrusivos) y ansiedad extrema ante	-Contaminación del entorno. Se instala una cultura de miedo, desconfianza y competitividad tóxica. -Ruptura de la comunicación. Los canales de flujo de

<p>cualquier estímulo relacionado con el trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Depresión y Ansiedad. Sentimientos de indefensión, baja autoestima, apatía y, en casos extremos, ideación suicida. -Deterioro Cognitivo. Dificultad para concentrarse, pérdida de memoria y problemas para tomar decisiones, lo que a menudo el acosador usa como prueba de la supuesta incompetencia de la víctima. -Sentimiento de culpa. La víctima suele preguntarse qué hizo mal, internalizando las críticas injustas del agresor. 	<p>información se bloquean, lo que entorpece la toma de decisiones y el trabajo en equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pérdida de valores. La misión y visión de la empresa pierden credibilidad ante los empleados.
<p>2. Consecuencias físicas (psicosomáticas)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Trastornos del sueño. Insomnio, sueño no reparador o pesadillas recurrentes. -Problemas cardiovasculares. Hipertensión, palpitaciones y mayor riesgo de eventos cardíacos debido al cortisol constante. -Alteraciones gastrointestinales. Gastritis, colon irritable o úlceras por estrés. -Dolores musculares y fatiga. Cefaleas (dolores de cabeza), tensión en hombros y cuello, y agotamiento físico crónico. 	<p>2. Impacto en la productividad y eficiencia</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bajo rendimiento. Tanto la víctima como los testigos disminuyen su ritmo de trabajo debido al estrés y la desmotivación. -Absentismo y presentismo. Aumentan las bajas médicas por depresión o ansiedad, y cuando el empleado está presente, su mente está enfocada en el conflicto y no en sus tareas. -Fuga de talento. Los profesionales capacitados suelen abandonar la organización para proteger su salud, lo que genera una pérdida de capital intelectual invaluable.
<p>3. Consecuencias sociales y familiares</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aislamiento social. La víctima se retrae, deja de salir y pierde interés en sus pasatiempos por falta de energía o miedo al juicio ajeno. -Conflictos familiares. La irritabilidad y la tensión emocional suelen descargarse en el entorno cercano, dañando la relación con la pareja e hijos. -Estigmatización. El miedo a que otros crean las mentiras difundidas por el acosador puede llevar a la persona a cortar vínculos profesionales o amistosos. 	<p>3. Consecuencias económicas y financieras</p> <ul style="list-style-type: none"> -Costos de rotación. Gastos en reclutamiento, selección y capacitación de nuevo personal para sustituir a quienes renuncian. -Indemnizaciones. Pagos por despidos improcedentes o compensaciones por daños y perjuicios derivados de sentencias judiciales. -Sanciones administrativas. Multas impuestas por los ministerios de trabajo o entes reguladores de salud ocupacional.
<p>4. Impacto en la carrera profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> -Desempleo prolongado. La persona puede renunciar sin tener otro empleo o ser despedida injustamente, quedando con un vacío en su CV. -Miedo a nuevas experiencias. Desarrollo de fobia al trabajo o pánico a enfrentar nuevas entrevistas y procesos de selección. -Pérdida de empleabilidad. El deterioro de la confianza personal hace que la víctima se sienta incapaz de postular a cargos de mayor responsabilidad. 	<p>4. Riesgos legales y de reputación</p> <ul style="list-style-type: none"> -Responsabilidad Civil y Penal. La institución puede ser considerada responsable subsidiaria de las acciones de sus directivos o empleados. -Daño a la marca empleadora. Una mala reputación laboral dificulta atraer a los mejores candidatos y puede ahuyentar a clientes o inversores que valoran la responsabilidad social.

Fuente: Elaboración propia (Alfonzo, 2026) con base a la Guía para prevenir el acoso sexual y laboral (2023).

El acoso laboral constituye una patología sistémica que deshumaniza la estructura organizacional, transformando el entorno productivo en un escenario de erosión psicosocial donde la dignidad del individuo es sacrificada en nombre de dinámicas de poder disfuncionales. Mientras que para el trabajador representa una quiebra de su integridad biopsicosocial que trasciende los muros de la oficina. Esta violencia invisible no solo destruye la autoestima y la salud física de la víctima, sino que actúa como un cáncer institucional que, al ser ignorado o normalizado, invalida los valores éticos de la organización, demostrando que ninguna métrica de rentabilidad puede justificar el silencio ante la destrucción sistemática del ser humano.

Para la institución se traduce en una pérdida irreparable de capital intelectual, costos legales evitables y una cultura del miedo que anula la innovación, para el trabajador representa una quiebra de su integridad

biopsicosocial que trasciende los muros de la oficina.

Ahora bien, en atención a esta problemática mundial y regional, la OIT ha generado dos instrumentos cuyos aspectos más resaltantes se consolidan en la tabla 3, a continuación.

Tabla 3

Instrumentos OIT sobre el Acoso Laboral

Aspectos Resaltantes	Convenio 190 (Norma Vinculante)	Recomendación 206 (Guía Práctica)
Naturaleza	Tratado internacional jurídicamente vinculante para los Estados que lo ratifican	Directrices no vinculantes que complementan y amplían las disposiciones del C190
Definición	Define violencia y acoso como un conjunto de comportamientos o amenazas que causan daño físico, psicológico o económico	Detalla que la definición debe abarcar el acoso sexual y los riesgos psicosociales asociados al trabajo
Ámbito de aplicación	Protege a trabajadores asalariados, pasantes, voluntarios, buscadores de empleo y despedidos.	Sugiere medidas para proteger específicamente a grupos vulnerables en sectores de alto riesgo tales como salud, limpieza, entre otros.
Lugar de trabajo	Se aplica a espacios físicos, trayectos, viajes de trabajo, alojamientos y comunicaciones digitales	Provee guías sobre cómo gestionar el acoso en el teletrabajo y medios electrónicos de comunicación
Enfoque de género	Exige un enfoque inclusivo para abordar la violencia que afecta desproporcionadamente a mujeres y grupos diversos	Recomienda medidas contra la violencia doméstica que afecta el mundo del trabajo tales como licencias, flexibilidad horaria, entre otros.
Prevención y control	Obliga a los Estados a legislar, prohibir y establecer mecanismos de inspección y denuncia	Propone la formación continua, campañas de sensibilización y la inclusión del tema en convenios colectivos

Fuente: Elaboración propia (Alfonzo, 2026) con base al C190 (2019) y la R206 (2019).

Seguidamente, en la tabla 4, se presentan las cifras de violencia de género y acoso laboral, desglosadas por cada uno de los países de la región latinoamericana ordenados alfabéticamente. También se incluyen las leyes que lo regulan y las sanciones establecidas.

Tabla 4

Resultados sobre el Acoso Laboral en los países de América Latina

País	VG	AL	Ley	Sanciones	
				Empresa	Acosador
Argentina	10,6%	78%	-Ley 26.485 (2009) sobre la protección integral a las mujeres -Ley 27.580 (2020) Aprobación Convenio OIT 190	-Multa -Indemnización	Despido
Bolivia	15,2%	80%	Ley N° 348 (2013) para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Resolución Ministerial N° 196/21 (2021) Procedimiento para la atención de denuncias sobre acoso laboral y acoso sexual a mujeres en el ámbito laboral Ley N° 243 (2012) Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.	-Multa	Despido
Brasil	2,4%	87%	Ley 14.457/2022 Prevención de accidentes y acoso Ley 10.224/2001 Acoso sexual	-Multa -Indemnización	-Despido -Prisión (sexual)

Chile	3,9%	76%	Ley N° 21.643 (2024) Karin	-Multa -Indemnización	Despido
Colombia	14,8%	76%	Ley 1010 (2006) Acoso laboral Ley 2365 (2024) Acoso sexual Ley 2528 (2025) Ratificación C190	-Multa	-Despido -Multa
Ecuador	9,8%	74%	Ley Orgánica para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo (2024)	-Multa -Indemnización	Despido
México	7,0%	57%	Ley Federal del Trabajo (2019) NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007)	-Multa	-Despido -Prisión (sexual)
Panamá	5,2%	49%	Ley 321 (2022) Ratifica el Convenio 190 Ley 7 (2018) Discriminación Ley 82 (2013) Violencia contra la mujer	-Multa	Despido
Paraguay	3,6%	56.9%	Ley N° 5777/2016 Protección a las mujeres contra toda forma de violencia	-Multa -Indemnización	-Despido -Prisión (sexual)
Perú	8,0%	74%	Ley N.º 27942 (2019) Prevención y sanción del hostigamiento sexual Resolución Legislativa N.º 31415 (2022) Ratificación del Convenio OIT 190	-Multa -Indemnización	-Despido -Prisión (casos graves)
Uruguay	4,7%	66%	Ley N° 19.849 (2019) Ratificación del Convenio OIT 190 Ley N° 18.561 (2009) Acoso Sexual	-Multa -Indemnización	Despido
Venezuela	10,6%	82%	LOPCYMAT (2005) LOTTT (2012) LOSDMVLV (2021) Venezuela no figura en la lista de países que han ratificado el C190	-Multa -Indemnización	Despido

Con relación a los datos de la primera columna de la tabla, Cuevas (2025) reporta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) los países de Latinoamérica más violentos con las mujeres son Bolivia, Colombia, Argentina y Venezuela. En tanto que Brasil, Paraguay y Chile tienen los indicadores más bajo de la región.

Las cifras más recientes sobre el acoso laboral en Latinoamérica, según la OIT y ONU Mujeres, muestran una prevalencia alarmante que afecta a una parte considerable de la fuerza laboral, especialmente a las mujeres. Los estudios regionales revelan porcentajes altos. La OIT ha lanzado el C190 para abordar este problema a nivel global, pero aún faltan datos unificados por país. La primera encuesta mundial de la OIT (2022) es una fuente clave, indicando que cerca del 23% de los empleados en todo el mundo sufren violencia y acoso, siendo las mujeres las más vulnerables. La región de América Latina y el Caribe no es una excepción, con informes que indican que mujeres y niñas enfrentan violencia física y sexual, aunque la tasa de notificación varía de un país a otro.

Por su parte, Friedrich-Ebert-Stiftung (2022) afirma que el 71% de las personas encuestadas en la región latinoamericana manifestó haber experimentado algún tipo de violencia laboral. El estudio destaca que esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres (37%) en comparación con los hombres (13%). La violencia

psicológica, la económica y la simbólica son las que presentan mayores índices de recurrencia en los países analizados. Bellot (2024) afirma que, en Bolivia de cada 10 mujeres trabajadoras, 8 señalan haber sido objeto de acoso laboral (80%). Cabe destacar que Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela hasta la fecha no han ratificado el Convenio OIT 190 (2019).

En cuanto a las sanciones previstas en las diferentes legislaciones internas de los países analizados se debe destacar que el despido es la sanción más común en todos los países para aquellos trabajadores que acosan, generalmente bajo la categoría de falta grave o justa causa.

En cuanto a las multas al acosador, países como Colombia imponen sanciones económicas directamente al agresor. En otros países, el acosador solo se enfrenta a consecuencias patrimoniales en juicios civiles.

Respecto a la prisión, se aplica principalmente si el acoso es de naturaleza sexual o si se demuestra que ha causado un daño a la salud mental que se clasifica como lesión grave.

Finalmente, las multas a la empresa son siempre de carácter administrativo, por no contar con protocolos de prevención o por no haber actuado para detener el acoso tras recibir una denuncia.

Argentina

Afirma Krizanovic (2023), que 3 de cada 10 mujeres en este país sufrieron violencia sexual en el trabajo, siendo las principales formas en las que se presentó: 33% mediante comentarios inadecuados sobre el cuerpo o la vestimenta, 22% a través de acercamientos físicos inapropiados, desde avances sobre el espacio personal hasta contacto físico no consentido y 4% solicitudes de favores sexuales a cambio de beneficios o promociones laborales.

En correspondencia Grow (2023), caracteriza y cuantifica los tipos de violencia vividas en el ámbito laboral argentino: 69% psicológica, 64% económica, 61% simbólica, 42% sexual y 6% física, en cuanto a quien la ejerce 51,2% el jefe directo y 43,8% otro compañero.

Por su parte, Perfil (2024), indica que el 81% de las trabajadoras argentinas afirman haber vivido una situación de este tipo en su trabajo, que se materializan en 88% chistes o comentarios sexistas, machistas o discriminatorios, 15% al solicitar favores sexuales a colaboradoras a cambio de un beneficio laboral y 25% en el hostigamiento a una mujer por negarse a un intercambio sexual. El 26,6% decidió no hacer nada al respecto, el 48% temía perder su trabajo, el 22% recibir represalias, el 6% que no le crean. Respecto a quienes sí decidieron denunciar el hecho, el 41% asegura que fue en vano, ya que nada cambió luego de su declaración. Y para el 50% tuvo un impacto negativo en su condición laboral, como el aislamiento, amenazas o directamente su despido.

Al respecto, Guzmán-Barrón (2024), señala que, en Argentina, no es obligatorio tener una política específica contra el acoso laboral. Sin embargo, existe un marco normativo que establece una obligación implícita para los empleadores de asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, tanto la Ley de Contrato de Trabajo como la Ley 26.485 refuerzan la responsabilidad de los empleadores de prevenir situaciones de hostigamiento y proteger a los trabajadores, lo que significa que, aunque no sea estrictamente necesario contar con una política formal, es muy recomendable y se alinea con las mejores prácticas laborales.

Bumerán (2025), señala que la discriminación por género y por identidad de género permanece entre los fenómenos más complejos del ámbito laboral argentino. Según los datos del estudio, un 20% de las personas trabajadoras declaró haber sido discriminada por su género, mientras que muchas otras reportaron experiencias vinculadas a sus identidades sexoafectivas o de género.

Además, el 16% de las personas reconoció haber ocultado su orientación sexoafectiva en el trabajo, principalmente por miedo a perder su empleo o sufrir rechazo. En el caso de la identidad de género, el 11% la

ocultó en alguna ocasión, también por temor a consecuencias laborales.

Estas cifras muestran que, aunque existen avances en materia de derechos, las barreras culturales siguen pesando, especialmente en organizaciones con poca formación en diversidad e inclusión.

Promover ambientes donde todas las identidades sean respetadas es fundamental para que las personas se desarrollen plenamente y las empresas logren equipos más diversos, creativos y eficientes.

Bolivia

De acuerdo con Flores (2022), el 27,7% de mujeres sufren manifestaciones de acoso sexual laboral físico, siendo las más comunes 50,51% comentarios o bromas de contenido sexual o sexista, 43,18% comentarios sobre su apariencia física o cuerpo que le generaron incomodidad, incluyendo también gestos, silbidos o sonidos. El 27,78% afirmó que se le acercaron demasiado físicamente o le tocaron sin necesidad en alguna parte del cuerpo como hombros, espalda baja, rodilla u otras partes. El 21,44% afirmó que se sintieron acosados con la mirada; un 14,79% recibió invitaciones a salir de forma reiterada a pesar de que no respondieron afirmativamente. El 5,02% señaló que recibió amenazas e insinuaciones de despido, retiro de beneficios laborales o represalias por no aceptar invitaciones. Un 4,61% afirmó que le solicitaron o enviaron sin consentimiento fotos o videos de material sexual explícito o de connotación sexual. El 3,93% mencionó que fue acosado a través de invitaciones a salir de parte de su jefe, lo que causó incomodidad.

Un 3,39% dijo que recibió insinuaciones o propuestas con mejorar su situación laboral a cambio de aceptar invitaciones, acercamientos o encuentros sexuales. El 2,99% señaló que le realizaron toques y/ o rozaron en zonas privadas del cuerpo (senos y genitales). El acoso sexual laboral causó estrés en un 69% de víctimas; un 43% afirmó que tuvo dificultad de concentración; el 51% tuvo problemas de ansiedad; un 23% de las personas que pasaron por acoso consideran que su rendimiento laboral fue afectado por esa situación.

Debido a ello, el 6% dijo que comenzó a faltar al trabajo o a reuniones de trabajo; el 29% pidió que la o lo cambien de lugar de trabajo. El 73% cree que tiene que haber un rechazo explícito para que sea un caso de acoso u hostigamiento sexual. El 77% consideró que era responsabilidad de la víctima detener las situaciones de hostigamiento o acoso sexual laboral.

Tres de cada 10 piensan que quienes acosan se salen con la suya; tres de cada 10 cree que no se investigan adecuadamente los casos donde el acusado/a es de la plana gerencial. Uno de cada cinco personas considera que si denuncia un caso puede tener consecuencias en su trabajo. Solo una de cada 10 personas que ha sufrido un caso decide denunciarlo. La mitad de las personas no denuncian porque no quieren ser vistas como problemáticas. Una de cada tres personas no estaba segura de que era una situación de acoso u hostigamiento sexual. Cuatro de cada 10 víctimas tenían miedo de perder su trabajo.

El 1% de las personas que atravesaron por situaciones de acoso sexual laboral afirmó que denunció y siguió con el proceso; el 7,3% presentó su queja ante Recursos Humanos, pero decidió no seguir con el proceso de investigación. El 48,83% dijo que no comentó con nadie de lo sucedido. El 37% dijo que confrontó al acosador.

El 19% dijo que pidió su cambio de lugar de trabajo con alguna otra excusa; el 74,25% señaló que se evitó y se alejó de esa persona. El 18,88% sostuvo que habló del tema con su jefe directo; en tanto que el 51,07% le contó de lo sucedido a un compañero de trabajo.

Brasil

De acuerdo con Industrial Global Union (2020), La violencia y el acoso de género son problemas muy

extendidos en Brasil. El acoso sexual es un problema muy extendido, y muchas veces las mujeres no se sienten con la confianza de reportarlo porque cuando deciden llevar su queja a sus superiores, son objeto de burla o el propio supervisor inmediato también es un acosador

Explica Guzmán-Barrón (2024), que con la adopción del Convenio OIT 190, en Brasil las empresas cuentan con una comisión interna para prevenir accidentes laborales tienen la responsabilidad de implementar medidas preventivas contra cualquier forma de violencia en el trabajo.

Colombia

El Consejo Colombiano de Seguridad (2022), registró 2427 casos de acoso laboral. Según el Ministerio de Trabajo, las conductas de acoso sexual más comunes en el trabajo son: 82% presión para tener sexo, 79% intento y ocurrencia de acto sexual, 72% correos electrónicos y mensajes de texto vía celular, 72% contacto físico consentido que se pasa del límite. El acoso laboral afecta principalmente a las mujeres, que denuncian más que los hombres. En 2022, las mujeres interpusieron 1303 denuncias por acoso laboral, frente a 1113 de los hombres.

Chile

Según la Dirección del Trabajo (2022), citado por Pérez (2023), durante ese año se recibieron 1267 denuncias de acoso laboral de las cuales el 64% eran de género femenino. El 70% de los trabajadores reconocen haber sufrido acoso laboral. El 50,6% aseveró que fue a través de maltrato verbal o escrito. El 23,1% mediante desprestigio frente a compañeros de trabajo. El 13,4% vía crítica destructiva. El 9% por medio de la indiferencia de la jefatura y/o colegas. El 3,9% a través de la discriminación por raza, religión, género o ideología.

Explican Guzmán-Barrón (2024), y Mellas (2024), que, en Chile, la Ley Karin prescribe que todas las empresas están obligadas a tener un protocolo para prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Además, las empresas deben incluir en sus reglamentos internos normas sobre cómo investigar y sancionar tanto el acoso laboral como el acoso sexual y la violencia en el entorno laboral.

Ecuador

La Hora (2023), afirma que el Ministerio de Trabajo de Ecuador recibió en 2023, 4.720 denuncias por acoso laboral. En 2022, hubo 35.349 denuncias y en 2021, 35.614. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019), indica que el 20% de las mujeres de ese país afirmaron haber sufrido violencia laboral. De ese porcentaje, el 17% manifestó haber sufrido violencia sexual, 14% violencia psicológica y 1% violencia física.

Asevera Arce (2022, p.3), que desde el enfoque jurídico el acoso laboral afecta fundamentalmente el derecho a la salud, la integridad personal y al trabajo. Acota además que en Ecuador el derecho al trabajo está interrelacionado con otros y se sustenta en varios principios, uno de ellos es aquel que establece que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”

Explica Vivanco (2024), que a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo (2024):

La violencia y acoso en material laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables incluidas amenazas que ocurran una sola vez o de manera repetitiva. Que puedan resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital. Comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad

personal y familiar.

El Ministerio de Trabajo, es el encargado de evaluar las conductas denunciadas y determinar su gravedad. Los empleadores serán sancionados con multas que oscilan entre uno y 20 salarios básicos unificados, lo que podría llegar hasta 9.200 dólares. Como parte de las medidas de reparación, se solicitarán disculpas públicas. Además, de la suspensión de las actividades del denunciado sin remuneración como medida preventiva. Si se comprueban los casos de violencia y acoso laboral, el agresor deberá ser despedido con la indemnización correspondiente.

México

Informa Mendoza (2023), que el acoso laboral afecta a 44 de cada 100 trabajadores del país; quienes sufren maltrato psicológico, amenazas, humillaciones y hasta agresiones físicas de parte de algún jefe o compañero de trabajo. Evidenció que 300 personas diarias fueron víctimas de acoso durante 2022. El 52% de los afectados reveló que el hostigamiento, abuso laboral, agresiones y episodios de violencia psicológica o física se prolongó más de seis meses.

El 36% de los empleados reconoció haber sido testigo de algún acto de acoso contra un compañero de trabajo en su actual o anterior empleo. El 84% señaló que es psicológica, el 28% sexual, el 27% económica y el 18% física. El 58% se vio obligado a renunciar a su empleo. El 33% enfermó. El 29% presentó una denuncia dentro de la empresa. El 26% experimentó burnout o agotamiento físico y mental. El 10% decidió no aceptar una oferta de empleo. El 5% presentó una denuncia legal.

El 74% manifestó que el acoso ocurrió en el espacio físico de trabajo. El 21% por asuntos de trabajo. El 8% en eventos o fiestas de trabajo. El 28% a través de herramientas tecnológicas internas (correos electrónicos, mensajería instantánea, mensajes de texto), de los cuales 50% fueron mediante mensajes instantáneos ofensivos por WhatsApp. El 36% mediante rumores en redes sociales. El 32% con el envío de fotos inapropiadas. El 27% por comentarios negativos en foros de discusión. El 26% información humillante o insultos en sitios web. El 19% mediante correos electrónicos con falsedades. El 17% a través del robo de personalidad en redes sociales. Entre los motivos, 36% por ser mujeres, mismo porcentaje debido a las características físicas, 32% por su orientación sexual, 27% por ideologías, 24% por edad, 18% por raza o cultura y 8% por maternidad.

Por su parte, Santillán y Coutiño (2025), reportan que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares (ENDIREH), en México el 27.9% ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral: 18.1 % experimentó discriminación laboral, 14.4 % vivió situaciones de violencia sexual, 12.2 % recibió violencia psicológica y 1.9 % vivió violencia física.

A partir de lo que se ha mencionado, se puede observar que la violencia sexual es el segundo tipo de violencia más común que enfrentan las mujeres en el entorno laboral. Es importante destacar que los esfuerzos del Estado mexicano para implementar las medidas del Convenio 190 OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo han sido insuficientes, por lo que resulta necesario fundamental establecer un marco legal en todos los sectores que permita a las personas acceder a mecanismos eficaces para prevenir, atender y sancionar casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, lo que implica garantizar que existan canales de denuncia que sean seguros, accesibles y efectivos.

Panamá

Señala Arango (2023), que el 49 % de los panameños, han sufrido acoso laboral. a Superintendencia

Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) reveló que atendió en los primeros meses 230 denuncias de hostigamiento sexual laboral. Es decir, casi cuatro casos por día. Sin embargo, al cierre del 2023 aún no se tiene una cifra publicada. Por su parte, Friedrich-Ebert-Stiftung (2022), reporta que el 49% de las personas respondientes sostuvo sufrir o haber sufrido situaciones violentas en sus espacios de trabajo, en el caso de las mujeres 50% vivida y 52% atestiguadas, 37% psicológica, 45% económica, 45% simbólica, 27% sexual y 10% física. El 79% de las personas encuestadas que ha experimentado situaciones de violencia laboral ha hecho algo al respecto, el 46% no tuvo impacto y el 27% tuvo impacto negativo.

Paraguay

Afirma Markedata (2023), que la secretaria de la Función Pública (SFP) oficialmente ha reconocido la existencia de un 28% de funcionarios públicos que se hallan en situación de acoso laboral, en todo el Paraguay, lo cual es una cifra alarmante calculada sobre una base aproximada de 300 mil empleados públicos. Las calumnias y chismes mal intencionados ante el jefe son las que más se suceden al interior de una institución, con un 30%; el aislamiento, en un 20%; los insultos, también en un 20%; las amenazas, en un 18%; y la violencia física alcanza el 12%. El 60% de este tipo de violencia es ejercido por los propios compañeros de trabajo y el 40% restante proviene de un superior, y es doblemente frecuente el acoso laboral a las mujeres.

Perú

Según el Gobierno de Perú (2023), el 34% de las mujeres han sufrido acoso sexual en el trabajo, pero solo el 4% lo reconoce. En el periodo 2020-2023, se investigaron 2.827 casos de acoso sexual en ese país, además de una baja tasa de sindicalización (5%), lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad y desprotección frente a la violencia laboral.

Explica Guzmán-Barrón (2024), que, en Perú, de acuerdo con la Ley sobre Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y la Ley de Salud Mental, las empresas están obligadas a implementar una política que combata el hostigamiento sexual en el trabajo, así como otra que se enfoque en prevenir el acoso laboral.

Uruguay

La Mesa (2023), asevera que según los datos difundidos por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en las memorias anuales de la cartera, en 2022, fueron 630 los planteos por vulneración de derechos fundamentales en el trabajo (acoso moral laboral, acoso sexual laboral, represión sindical, discriminación y otras denuncias) en un total de 2.907 denuncias. Eso representó un crecimiento cercano al 50% en relación con 2021, cuando se recibieron 2.808 denuncias, 421 de las cuales correspondieron a una vulneración de los derechos humanos en el ámbito laboral. Más aún, ese dato superó el doble de la cifra de 2020, cuando hubo 292 denuncias de ese tipo en una totalidad de 2.185. En 2019, antes de la pandemia, las denuncias de vulneración de los derechos humanos en el ámbito laboral habían sido 429. Sin embargo, todavía no existe legislación específica que castigue estas acciones.

En este orden de ideas, el Informe Global de Brechas de Género (2022), citado por Volcánicas (2023), señala que “una de cada cinco personas en el mundo ha sufrido acoso laboral, teniendo mayor probabilidades de sufrirlo las mujeres, duplicándose las probabilidades en el caso de las jóvenes, así como de las migrantes, considerando como unos de los elementos generadores de esta problemática: (a) la falta de protocolos adecuados en lugares de trabajo para garantizar que las víctimas reciban apoyo así como (b) medidas de prevención.

Por lo que resulta evidente que existe incongruencia entre el deber establecido en el contexto de los derechos humanos laborales y la realidad de los países de la región con estadísticas adversas que dan cuenta de diversas manifestaciones de acoso laboral por razones de género. Al respecto, ONU Mujeres (2023), asevera que al menos 147 países cuentan con una legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, desafortunadamente no siempre están ajustada en correspondencia con la normativa internacional, con el agravante que en muchos casos son letra muerta sin aplicación.

En tal sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2011:55), ha señalado que “el hostigamiento laboral como una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, declarando que constituye un problema de seguridad y salud, de discriminación, y una forma de violencia”.

Venezuela

De acuerdo con Friedrich-Ebert-Stiftung (2022), la violencia laboral en Venezuela afecta al 82% de las personas encuestadas y en mayor medida a las mujeres 83% vivida y 76% atestiguada, 61% psicológica, 58% económica, 46% simbólica, 28% sexual y 8% física. Aseverando además que los distintos tipos de violencia se encuentran interrelacionados, por lo que suelen presentarse en conjunto, potenciándose y reforzándose mutuamente. En cuanto al ejercicio del rol de acosador según el género se muestra en la tabla 5, a continuación:

Tabla 5

Rol de acosador según el género

Rol	Hombre	Mujer
Jefe Directo	53%	39%
Líder	33%	24%
Compañero	26%	21%
Grupo	14%	12%
Cliente	12%	8%

Fuente: Friedrich-Ebert-Stiftung (2022)

En cuanto a los lugares espacios públicos (áreas comunes) y privados (oficina, sanitarios), medios digitales. Solo el 76% de las víctimas decidieron denunciar el acoso, de las cuales el 49% no tuvo ningún impacto y el 27% tuvo un impacto negativo: desventajas laborales, represalias y despidos.

En cuanto a la regulación jurídica del acoso laboral en Venezuela, el artículo 164 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT, 2012) define el acoso laboral, prohibiéndolo expresamente y obligando a su prevención, investigación y sanción en el artículo 166 ejusdem en correspondencia, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT, 2005), prescribe como un deber de los empleadores abstenerse de incurrir en cualquier conducta que se tipifique como acoso laboral.

Cabe destacar que en Venezuela este se encuentra catalogado dentro de la lista de enfermedades ocupacionales bajo el código 070-04, y en correspondencia el artículo 76 de la ley in comento, confiere al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) “la competencia exclusiva para realizar la evaluación correspondiente, así como la comprobación, calificación y certificación del origen de las enfermedades ocupacionales emitiendo un informe que posee el carácter de documento público”. En cuanto al procedimiento a seguir en casos de acoso laboral, es importante destacar los siguientes aspectos, los cuales se consolidan en la tabla 6, a continuación:

Tabla 6*Procedimiento*

1. Recopilación de Evidencias -Documenta todo: Guarda correos electrónicos, mensajes de texto, notas de voz, testigos, evaluaciones de desempeño, etc. que puedan demostrar las conductas de acoso. -Fecha y hora: Anota con precisión la fecha y hora de cada incidente. -Descripción detallada: Describe con claridad las acciones, palabras o actitudes que consideras acoso.	2. Denuncia Interna -Notificación a RRHH o superior inmediato: Presenta una denuncia formal por escrito a Recursos Humanos o a tu superior inmediato. -Copia de evidencia: Adjunta todas las pruebas que hayas recopilado. -Solicitud de medidas cautelares: Solicita que se tomen medidas inmediatas para detener el acoso y protegerte.
3. Denuncia Inspectoría del Trabajo -Presentación de la denuncia: Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción y presenta una denuncia formal. -Acción de reclamo sobre condiciones de trabajo (Artículo 543 LOTTT) Amparo por Inamovilidad en caso de despido (Artículo 425 LOTTT)	4. Denuncia INPSASEL -Presentación de la Denuncia Llevar toda la documentación que respalde la denuncia, incluyendo pruebas y testimonios que evidencien el acoso. (Artículo 74 LOPCYMAT) -Proceso de Evaluación El resultado de esta evaluación se plasmará en un informe que tendrá carácter público y será fundamental para cualquier acción legal posterior. (Artículo 18 numerales 14 y 15 y 76)

En consecuencia, las acciones que puede ejercer la trabajadora víctima de acoso laboral en Venezuela se presentan en la tabla 7, a continuación:

Tabla 7*Acciones*

Acción Administrativa -Solicitar que se inspeccione la entidad laboral (543 LOTTT) -Inspectoría del Trabajo	Amparo Constitucional -Con el fin de que se le restablezca la situación jurídica infringida por haber sido lesionado sus derechos constitucionales -Tribunales Laborales (27 CRBV, 1999), (8 LOTTT, 2012), (14 RLOTTT, 2006)
Rescisión del Contrato de Trabajo -Causal de Retiro Justificado (80 literal h LOTTT, 2012) -Indemnizaciones (92 LOTTT, 2012) -Tribunales Laborales	Acción Civil -Reclamar daños y perjuicios causados por las ofensas a su honor, intimidad y dignidad (1185, 1193, 1196 CC, 1982) (43 LOTTT, 2012) -Tribunales Civiles

3.6 Criterio Jurisprudencial

Para que el acoso laboral sea considerado como causa de retiro justificado se requiere que se trate de conductas abusivas que ocasionen un daño físico o psicológico al trabajador, y en el caso del acoso sexual que la conducta de connotación sexual sea no deseada. Tal como se puede apreciar, ambos casos se encuentran revestidos de aspectos subjetivos, lo cual puede conllevar a generar dudas en torno a cuando resulta o no procedente alegar el acoso para que se considere o no como una causa de retiro justificado.

Al respecto la Sentencia N° 455 de fecha 05-06-2017 emanada de la Sala de Casación Social del TSJ ratificó el criterio sobre distribución de la carga de la prueba en caso de reclamo de daño moral derivado de un supuesto acoso laboral, en cabeza del trabajador.

La parte actora debe probar el hecho ilícito generador del daño por acoso laboral cometido por el patrono, así como la ocurrencia real del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño producido, de no cumplirse con tales extremos, debe desestimarse dicha reclamación.

El daño moral derivado del acoso laboral encuentra su basamento legal en el artículo 1.185 del Código

Civil (1982), y el mismo deviene del hecho ilícito del patrono, por lo que se trata de una acreencia especial que debe ser demostrada por el actor y, debe además existir relación de causalidad entre el agravio y el daño ocasionado.

Tabla 8

Elementos Probatorios

Elementos	Hechos	Pruebas
Existencia del daño	Existencia de una enfermedad o accidente	Certificación médico ocupacional del INPSASEL
Hecho Ilícito	Conducta imprudencia, negligencia, inobservancia o impericia del patrono	Investigación de accidente o de enfermedad ocupacional por el INPSASEL
Relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño causado	Debe comprobarse que el daño es producto, un efecto consecuencial del hecho ilícito patronal	La concatenación de la certificación médico ocupacional, y la investigación de accidente o enfermedad ocupacional, con la declaración de expertos (médicos técnicos del INPSASEL, médicos del IVSS, médicos privados tratantes)

Fuente: Elaboración propia (Alfonzo, 2026) con base al artículo 130 LOPCYMAT (2005).

Tabla 9

Tipos de Indemnizaciones

Tipo	Descripción
Por daño moral	Busca compensar el sufrimiento psicológico y emocional causado por el acoso. Artículo 129 (LOPCYMAT, 2005)
Por daño material	Se refiere a las pérdidas económicas directas sufridas por la víctima como consecuencia del acoso, tales como gastos médicos, pérdida de ingresos. Artículo 79 (LOPCYMAT, 2005)
Por despido injustificado	Si el acoso laboral conduce al despido del trabajador, este tendría derecho a las indemnizaciones correspondientes por despido injustificado, según lo establecido en el artículo 92 (LOTTT, 2012)

Tabla 10

Sanciones

Artículo	Descripción
Artículo 528 (LOTTT, 2012)	Multa de 30 a 70 UT al patrono que incurra en acoso laboral o sexual
Artículo 118 (LOPCYMAT, 2005)	Multa de 1 a 25 UT por cada trabajador expuesto a situaciones de acoso laboral. Incumplimientos de deberes formales e informativos.
Artículo 119 (LOPCYMAT, 2005)	Multa de 26 a 75 UT por cada trabajador expuesto a situaciones de acoso laboral. Falta de medidas de control de riesgos psicosociales.
Artículo 120 (LOPCYMAT, 2005)	Multa de 76 a 100 UT por cada trabajador expuesto a situaciones de acoso laboral. Hostigamiento, acoso, discriminación y violación a la intimidad.
Artículo 121 (LOPCYMAT, 2005)	+50% de la multa previa en caso de Reincidencia
Artículo 122 (LOPCYMAT, 2005)	Cierre temporal de la empresa por 48 horas además de la multa
Artículo 131 (LOPCYMAT, 2005)	Prisión de 8 a 10 años del Patrono o sus representantes en caso de muerte del trabajador
	Prisión de 5 a 9 años del Patrono o sus representantes en caso de discapacidad total permanente para cualquier actividad laboral del trabajador
	Prisión de 5 a 9 años del Patrono o sus representantes en caso de discapacidad total permanente para cualquier actividad laboral del trabajador
	Prisión de 5 a 8 años del Patrono o sus representantes en caso de discapacidad total permanente para el trabajo habitual del

	trabajador Prisión de 2 a 4 años del Patrono o sus representantes en caso de discapacidad parcial permanente o discapacidad temporal
Artículo 54 (LOSDMVLV)	Prisión de ocho a veinte meses al acosador
Artículo 63 (LOSDMVLV)	Multa en 100 y 1000 veces el cambio oficial de las monedas de mayor valor según el BCV en casos de violencia laboral mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres

Finalmente, de acuerdo con ONU Mujeres (2024), “entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito a lo largo de su vida”. Todos los países de Latinoamérica y el Caribe tienen leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De hecho, 14 de ellos han implementado leyes integrales que abordan todas las formas de violencia en los diferentes contextos donde ocurre.

Cabe resaltar que a pesar del avance en los marcos normativos las vulneraciones de derechos humanos siguen siendo altas por lo que persiste el desafío de garantizar el derecho a una vida libre de violencias (ODS5 y ODS 16). De allí que se requiere mejorar los sistemas de producción e integración de información estadística con un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad. Esto incluye aumentar la frecuencia en el reporte de datos para facilitar el monitoreo, la prevención y la sanción.

En este orden de ideas, Guzmán-Barrón (2024), proponen generar una política de prevención y atención uniforme al acoso laboral en la región latinoamericana que comprenda cuatro aspectos claves a saber: (a) definir las conductas específicas que se consideran acoso o violencia en el entorno laboral; (b) identificar y evaluar los riesgos psicosociales relacionados con el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo; (c) establecer medidas de prevención y control para mitigar estos riesgos, así como acciones que fomenten un ambiente laboral seguro y (d) describir el proceso para que una persona pueda presentar una denuncia, incluyendo la investigación y las sanciones aplicables, y asegurar la protección de la privacidad de todos los involucrados en el procedimiento.

En el que además se establezcan las siguientes mejores prácticas: (a) establecer un canal de atención ágil para recibir y gestionar las denuncias, asegurando que se cumplan los plazos legales; (b) implementar un sistema de monitoreo y respuesta a las quejas presentadas; (c) alinear la política contra el acoso y la violencia con el código de conducta y otras normativas internas de la empresa, evitando así la duplicidad de regulaciones; (d) realizar campañas internas para capacitar a los trabajadores en la identificación y eliminación de patrones de comportamiento discriminatorios y riesgosos, especialmente en áreas donde ciertas actitudes pueden ser culturalmente aceptadas pero que representan un riesgo significativo de acoso; (e) asegurar que no habrá represalias contra quienes denuncien de buena fe; (f) evaluar de manera constante los elementos del clima organizacional y hacerlos visibles para todos los miembros de la empresa.

Por lo que es esencial el compromiso de los líderes de las entidades de trabajo para la creación de entornos de trabajo libres de violencia y acoso, demostrando su compromiso con la promoción de espacios laborales saludables y seguros.

3.7. Derechos Humanos Laborales

Los derechos humanos laborales poseen tres características (a) tienen como titular a la persona humana, por ende cualquier tipo de trabajador y los propios empleadores, son titulares de derechos humanos laborales; (b) las normas que protegen los derechos humanos laborales imponen obligaciones internacionales a los Estados, y estos están sujetos a los procedimientos de control estipulados en los instrumentos internacionales; (c) los derechos humanos laborales son recogidos en términos de principios; fijan un contenido esencial y permiten que las legislaciones nacionales los adecuen a su ámbito normativo.

Estos se encuentran protegidos en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial; el Convenio de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención de los Derechos del Niño, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la Convención Americana de Derechos Humanos; la Carta de la Organización de Estados Americanos y el Protocolo de San Salvador.

Al respecto Coenjaerts (2023), explica que, desde la fundación de la OIT en 1919, se estableció que el desarrollo económico debe estar conectado con la justicia social y la paz en el mundo. Posteriormente, en la Declaración Universal de 1948, se reconocieron los derechos laborales como Derechos Humanos en su artículo 23 y actualmente la Agenda 2030 en su ODS 8 en correspondencia con el ODS 5, meta 5.2 Eliminación de violencia y acoso sexual/género en el trabajo y el ODS 16 meta 16.1 Reducción de todas las formas de violencia (marco general de justicia) y los incorpora como fundamentos del desarrollo sostenible, subrayando que es esencial cumplir con estos derechos para enfrentar las crisis globales, protegiendo especialmente a los trabajadores más vulnerables y asegurando una prosperidad que se base en la dignidad humana. En la tabla 11, a continuación, se enuncian los DDHH que son vulnerados con el acoso laboral.

Tabla 11

DDHH Vulnerados con el Acoso Laboral

DDHH	Descripción
1. Derechos a la integridad y la dignidad humana	Estos son los derechos primarios que se rompen desde el primer momento en que ocurre el hostigamiento.
-Derecho a la dignidad y al trato digno	Es la base de todo. El acoso laboral trata a la persona como un objeto o un estorbo, ignorando su valor intrínseco como ser humano.
-Derecho a la integridad física, psíquica y moral	El acoso es una forma de tortura psicológica. Altera la estabilidad emocional y, en casos de agresión o estrés extremo, afecta la salud física y la moral del individuo.
-Derecho a la salud	El acoso provoca enfermedades somáticas y trastornos mentales (ansiedad, depresión, estrés postraumático) que el Estado y el empleador deben proteger.
-Derecho a la vida	En situaciones extremas de acoso, se pone en riesgo la vida, ya sea por negligencia en la seguridad o, en los casos más tristes, por la inducción al suicidio debido a la presión insoportable.
-Derecho a una vida libre de violencia	El acoso es, por definición, violencia laboral. Este derecho garantiza que nadie deba tolerar entornos hostiles para subsistir.
2. Derechos de la Personalidad y Esfera Privada	El acosador suele cruzar la frontera entre lo laboral y lo personal para desestabilizar a la víctima
-Derecho a la honra y al buen nombre	El acoso suele incluir difamación y críticas destructivas que buscan dañar la imagen profesional y personal de la víctima ante sus colegas.

-Derecho a la vida privada	Los acosadores suelen entrometerse en asuntos personales del trabajador o utilizar información privada para chantajear o burlarse.
-Libre desarrollo de la personalidad	El miedo constante obliga a la víctima a modificar su comportamiento, limitando su capacidad de decidir quién quiere ser y cómo quiere proyectarse en su entorno.
3. Derechos Laborales y Económicos	Aquí es donde el impacto se traduce en la pérdida de la capacidad de sustento y desarrollo profesional.
-Derecho al Trabajo	No solo es tener un empleo, sino poder conservarlo. El acoso busca la renuncia o el despido, vulnerando la estabilidad laboral.
-Condiciones justas, equitativas y satisfactorias	El trabajo debe dignificar, no degradar. Un entorno de acoso anula cualquier noción de justicia en el trato.
-Igualdad y no discriminación	El acoso por razones de género vulnera el derecho a recibir el mismo trato que los demás.
-Derecho al nivel de vida adecuado	Al perder el empleo o ver frenados sus ascensos y bonos por culpa del acoso, la capacidad económica del trabajador y su familia disminuye.
-Medio ambiente laboral sano	El trabajador tiene derecho a un entorno psicológicamente sano y seguro.
-Derecho al descanso y desconexión	El acoso se manifiesta muchas veces invadiendo el tiempo libre, mensajes fuera de horario o carga excesiva, impidiendo la recuperación física y mental.
4. Derechos de defensa y seguridad social	Estos derechos son los que permiten a la víctima defenderse o sobrevivir tras el ataque
-Derecho al debido proceso	Si la empresa no investiga la denuncia de acoso o favorece al acosador, le quita a la víctima el derecho a defenderse de manera justa.
-Derecho a la libertad de expresión	La víctima suele ser silenciada mediante amenazas de despido, impidiéndole denunciar las irregularidades que observa.
Derecho a la seguridad social	El acoso puede derivar en una incapacidad laboral. Si el acoso fuerza la salida del trabajador, este pierde el acceso a la protección social y de salud que el empleo le proveía.

Cabe destacar que todos son interdependientes debido a que, si se vulnera la salud, se afecta la dignidad; si se afecta la dignidad, se daña la honra; y si se daña la honra, se acaba perdiendo el derecho al trabajo. En cuanto al debido proceso, seguridad social, descanso son los principales que el acosador suele romper para que la víctima se sienta totalmente indefensa.

4. Conclusiones

El acoso es un fenómeno social que afecta la salud física y mental de las víctimas, vulnera su integridad moral y puede causar daños materiales, morales o existenciales. También genera costos económicos para las entidades de trabajo y el sistema de seguridad social (indemnizaciones) e impactos sociales al detonar conflictos en el ámbito familiar y comunitario. En su modalidad por razones de género, se origina en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y busca someter a las mujeres, desalentando su participación en igualdad en la vida pública y produciendo un “efecto dominó” que limita a otras mujeres.

Existe una brecha entre el deber del empleador de garantizar un ambiente laboral favorable y la persistencia de conductas hostiles; por ello se requieren acciones sostenidas de educación, comunicación, protocolos, negociación colectiva y redes sindicales. Los derechos humanos laborales se sustentan en principios de no discriminación, prohibición del trabajo forzoso y garantía de elegir libremente un empleo; la OIT (1998) reafirma derechos fundamentales como libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso e infantil y no discriminación. Dado el carácter indivisible de los derechos humanos, los derechos de las mujeres deben

integrarse plenamente. Prevenir la violencia mejora a las organizaciones (p. ej., reduce ausentismo) y apoya la Meta 5.2 de la Agenda 2030 mediante tolerancia cero. En América Latina persisten marcos fragmentados, por lo que urge implementar el Convenio 190 y la Recomendación 206, crear códigos transversales, fortalecer protocolos y establecer monitoreo y estadísticas transparentes junto con programas educativos para un cambio cultural profundo.

5. Referencias

- Arango, V. (2023). *Acoso laboral o mobbing: una pesadilla*. <https://shre.ink/5wto>
- Arce, Y. (2022). *El acoso laboral como causal de la terminación de la relación laboral en el Ecuador*. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 5(S1), 307-317. <https://shre.ink/5wtr>
- Ayala, S. (2023). *Ecuador ya cuenta con una guía para prevenir el acoso en las empresas*. <https://shre.ink/5wtc>
- Bellot, S. (2024). *El acoso laboral desde la legislación nacional*. <https://shre.ink/5OVx>
- Boru, T. (2018). *Capítulo Cinco: Diseño y metodología de la investigación*. University of South Africa. <https://shre.ink/5OVa>
- Bumerán (2025). *Discriminación laboral en Argentina: listado de estadísticas que preocupan a Recursos Humanos*. <https://shre.ink/5Jq3>
- Coenjaerts, C. (2023, diciembre 10). *Los derechos laborales son derechos humanos*. Organización Internacional del Trabajo. <https://www.ilo.org/es/resource/article/los-derechos-laborales-son-derechos-humanos>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), & ONU Mujeres. (2025). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: Indicadores de género a 2024* (LC/TS.2025/8). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/81441-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-la-agenda-regional-genero-america-latina>
- Comité de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2010). *Informe*. Ginebra: ONU. <https://shre.ink/5wSR>
- Convención para la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1998). Ginebra: ONU. <https://shre.ink/5wSO>
- Convenio OIT 190 (2019). *Sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo*. <https://shre.ink/5ONp>
- Cuevas, C. (2025). *Los países de Latinoamérica más violentos con las mujeres: Bolivia, el que más preocupa*. <https://shre.ink/5JCy>
- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1994). <https://shre.ink/5wS7>
- Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948). <https://shre.ink/5wSq>
- Detons (2022). *El Convenio 190 de la OIT y su aplicación en el Ecuador*. <https://shre.ink/5wSI>
- El Comercio (2022). *Insultar a un trabajador es acoso laboral en Ecuador*. <https://shre.ink/5woJ>
- Flores, R. (2022). *En Bolivia, 27,7% de mujeres y 22,1% de hombres sufren manifestaciones de acoso sexual laboral físico*. <https://shre.ink/5woA>
- Friedrich-Ebert-Stiftung. (2022). *La violencia laboral en el marco del Convenio 190 de la OIT: Informe general*. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/19745.pdf>
- García, J. (2016). *Los 6 tipos de acoso laboral*. <https://shre.ink/5wox>
- Gobierno de Perú (2023). *Paremos el hostigamiento sexual laboral*. <https://shre.ink/5woT>
- Grow (2023). *Económica, simbólica, psicológica, sexual y física: datos sobre la violencia laboral en Argentina*. <https://shre.ink/5wol>

- Grow (2025). *¿Qué tan común es la violencia en el trabajo? El 96% de las personas la vivió o la presencié.* <https://shre.ink/5JqG>
- Guía para Prevenir el Acoso Sexual y Laboral del Tribunal Electoral de Tabasco (2023). <https://shre.ink/5wo1>
- Guzmán-Barrón, C., Guzmán, J., Parada, L. y Ríos, M. (2024). *Recomendaciones para elaborar una política contra el acoso laboral desde una perspectiva latina.* <https://shre.ink/5JC5>
- Industriall Global Union (2020). *Un estudio sobre la violencia de género en fábricas brasileñas de vestuario da la voz de alarma para actuar.* <https://shre.ink/5JFV>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019)., *Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra la Mujer.* <https://shre.ink/5wqo>
- Krizanovic, P. (2023). *Violencia de género en el trabajo: cuáles son los datos concretos en la Argentina.* <https://shre.ink/5wqB>
- La Hora (2023). *Hay dos formas de denunciar el acoso laboral en Ecuador.* <https://shre.ink/5wql>
- La Mesa (2023). *Caso de acoso laboral desató crisis en el Poder Judicial.* <https://shre.ink/5w50>
- Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia (2021). *Gaceta Oficial N° 6.667 Extraordinario de fecha 16 de diciembre.* Caracas: Asamblea Nacional. <https://shre.ink/5Jqi>
- Markedata (2023). *Proyecto de Ley que sanciona el acoso laboral extiende penalización e incluye comentarios hostiles.* <https://shre.ink/5w5i>
- Matías, L. (2021). *Mobbing y perspectiva de género.* <https://shre.ink/5w5G>
- Mellas, R. (2024). *Ley Karin; entra en vigencia la legislación contra el acoso laboral en Chile.* <https://shre.ink/5JiF>
- Mendoza, M. (2023). *Acoso laboral atrapa a mexicanos; 44% ha sido víctima de mobbing.* <https://shre.ink/5w55>
- Moreira, A. y Da Silva, B. (2021). *El Convenio 190 de la OIT y la lucha contra el acoso en el trabajo en América del Sur.* <https://shre.ink/5w5D>
- Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos.* <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Noticias SBT (2022). *En 2021, Brasil tuvo más de 250 casos de acoso sexual en el trabajo por mes.* <https://shre.ink/5w5T>
- OIT (2022). *Experiencias de violencia y acoso en el trabajo: Primera encuesta mundial.* <https://shre.ink/5OVz>
- ONU Mujeres (2024). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe Indicadores de Género a 2024. Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.* <https://shre.ink/5JFf>
- ONU Mujeres. (2023). *Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres.* <https://eca.unwomen.org/en/stories/explainer/2023/12/facts-and-figures-ending-violence-against-women>
- Organización Internacional del Trabajo, Lloyd's Register Foundation, & Gallup. (2022). *Experiences of violence and harassment at work: A global first survey.* <https://www.ilo.org/publications/major-publications/experiences-violence-and-harassment-work-global-first-survey>
- Organización Internacional del Trabajo. (1998). *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento* (adoptada en 1998; enmendada en 2022). https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/ILO_1998_Declaration_EN.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2019a). *Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).* <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/violence-and-harassment-world-work>
- Organización Internacional del Trabajo. (2019b). *Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206).*

- <https://www.ilo.org/resource/ilc/108/violence-and-harassment-recommendation-2019-no-206>
- Pérez, C. (2023). *El 70% de los trabajadores en Chile reconocen haber sufrido acoso laboral*.
<https://shre.ink/5wA6>
- Pérez, D. (2019). *Acoso Laboral o Mobbing Laboral*. Revista Estado de Derecho, 1(2), julio-diciembre, pp. 4-24.
<https://shre.ink/5JoJ>
- Perfil (2024). *Espacios de trabajo seguros: 8 de cada 10 mujeres sufrió alguna situación de acoso laboral*.
<https://shre.ink/5w5n>
- Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual* (2020).
<https://shre.ink/5wAw>
- Recomendación 206 OIT (2019). *Sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo*.
<https://shre.ink/5ONB>
- Rosero, G. (2023). *Invertir para prevenir el acoso y la violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo*.
<https://shre.ink/5wAv>
- Santillán, D. y Coutiño, E. (2025). *Acoso sexual en espacios laborales, la deuda de México con las mujeres*.
<https://shre.ink/5JZa>
- UAI Global Union (2022). *América Latina: El 90% de los trabajadores encuestados de la televisión, el cine y las artes escénicas sufrieron violencia y acoso*. <https://shre.ink/5wAT>
- Volcánicas (2023). *¡Empleo sí, pero a qué costo! Mujeres y personas LGBT+ en mora de derechos laborales en LATAM*. <https://shre.ink/5wAc>

Financiamiento

El autor no recibió ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio-artículo.

Conflicto de intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

Uso de inteligencia artificial

Se declara que no se utilizó inteligencia artificial para la elaboración del presente manuscrito.

Aprobación de comité de ética

No aplica.

Contribución de los autores

Conceptualización: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Curación de datos: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Análisis formal: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Investigación: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Metodología: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Dirección de proyecto: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Validación: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Visualización: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Escritura – borrador original: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Redacción – revisión y edición: Nohelia Yaneth Alfonso Villegas